

A REGULAMENTAÇÃO E DESPRECARIZAÇÃO DA PROSTITUIÇÃO: A INCLUSÃO SOCIAL DAS TRABALHADORAS SEXUAIS

Deixe um comentário / Caderno de Ciências Humanas / Por Revista F&T

10.5281/zenodo.6564413

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA
FESG CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIATUBA
UNICERRADO CURSO DE DIREITO

Autores:

Heloisa Silva Cardoso

Marta Rodrigues De Melo

Orientador:

Lércio Martins

RESUMO

Este projeto de pesquisa tem como enfoque principal as profissionais do sexo, como são taxadas perante a sociedade e como sofrem para serem reintegradas perante a mesma. Abordando seu cunho histórico, político e sociojurídico, expressando a realidade da vida das prostitutas. Assim, vincula-se ao seguinte questionamento: Apenas a regulamentação da prostituição é suficiente para a inclusão das prostitutas no âmbito social? Faz-se necessário que, desenvolva juntamente com a regulamentação da prostituição, formas de retirada gradual de prostitutas da atividade exploratória, também, a análise de correntes do pensamento feminista.

PALAVRAS-CHAVE: profissionais do sexo; prostituta; desprecarização.

1. TEMA

As profissionais do sexo sofrem desde os tempos primórdios com a sua escolha e adaptação de vida, seja de modo voluntário, opcional, necessário ou até mesmo por sua sobrevivência. Hodiernamente, não sobrepondo a diferenciação, agregando a locutória de igualdade que consta como farsa a uma sociedade preconceituosa, que visa somente a disseminação presencial a algo bom e esperançoso. Porém, quando é necessário implementar na prática, o discurso passivo fica de lado.

Aqui, faz-se necessário não somente a regulamentação da prostituição, mas sim, a desprecarização das trabalhadoras sexuais em que diz respeito à inclusão social. Ou seja, não somente vistas e respeitadas exercendo a profissão escolhida, mas também, quando decidirem não ser uma profissional do sexo, podendo escolher e se sentir a vontade a procura de um novo emprego e ser bem recebida pela sociedade.

A relevância do assunto referido trata-se da estigmatização, sobretudo, com uma visão de que estas confrontam a moralidade, sob influência principal da perspectiva religiosa e o patriarcado dominante, em que podemos perceber e vivenciar constantemente esse assunto tão retrógrado que não se desconecta com a habitualidade.

1.1 PROBLEMA

Acrescentando-se, as prostitutas não são aceitas na sociedade depois de abandonar a profissão, é um estigma conforme mencionado que está inserido no seio da sociedade e da população. É visto como uma cultura, o preconceito decorrente e vivido por elas, cultura essa que deveria ser de acolhimento e respeito do que elas preferirem. Ou seja, respeitada a vontade, seja de prostituir ou o desejo de abandonar a vida de prostituta. Dificultando assim, uma vida que elas almejam seguir respectivamente com o fim da exploração ou inserida nela.

Justamente, adentrando nesse ponto, vincula-se a característica de maior importância, pois essa visão discriminatória tornou-se essas mulheres praticamente invisíveis perante a sociedade. Devido a isso, elas tiveram todos os seus direitos menosprezados e pouco desenvolvidos. Quando temem por voz e direitos, são discriminados, seus direitos são menos importantes ou são menos humanas que os demais?

Portanto, é necessária a reintegração das profissionais do sexo perante a sociedade, além de sua regulamentação, dando ênfase ao questionamento, apenas a regulamentação da prostituição é suficiente para a inclusão das prostitutas no âmbito social?

1. JUSTIFICATIVA

A relevância do assunto referido trata-se da estigmatização vinculada a essas mulheres desde os tempos primórdios. Sobretudo, com uma visão de que estas confrontam a moralidade, sob influência principal da perspectiva religiosa e o patriarcado dominante.

Analisando-se, os motivos que levaram essas mulheres persuadirem para a escolha de determinada profissão, alegando ser o único meio de sobrevivência das mesmas, tornando-se uma profissão um tanto quanto perigosa, no âmbito físico e psicológico. Justamente, adentrando nesse ponto está a característica de maior importância, pois essa visão discriminatória tornou-se essas mulheres praticamente invisíveis perante a sociedade. Devido a isso, elas tiveram todos os seus direitos menosprezados e pouco desenvolvidos.

Sendo necessário, um estudo sobre a regulamentação dessa profissão, sobretudo diante dos riscos que ela se encontra, e em face da exploração ao corpo feminino. Logo mais, no seio da sociedade acaba se tornando impossíveis as prostitutas se reintegrarem, sendo substancialmente julgada, diminuída pela mesma. Portanto, é necessária a reintegração das profissionais do sexo perante a sociedade, além de sua regulamentação.

1. OBJETIVO GERAL

O presente trabalho visa abordar a prostituição por um viés sócio jurídico, expondo os fatos que levam tal pensamento e ações a serem diminuídos. Por meio de uma análise agregando a inclusão social das profissionais do sexo e a reflexão feminista. Ou seja, deve ser levada em consideração a vontade das prostitutas, pelo simples fato de quererem ser prostitutas.

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Abordar o universo das prostitutas e a trajetória percorrida visando sua integração social;
- Analisar o desenvolvimento dessas mulheres ao longo dos séculos visando demonstrar como foram mitigadas e como estão aos poucos conquistando seu lugar;
- Abordar as políticas estatais demonstrando como cada regime político aborda a questão da prática da prostituição;
- Demonstrar os processos de lutas encontradas por essas mulheres, sobretudo os movimentos sociais que surgiram, desde para sua regulamentação quanto para reforçar ainda mais a sua estigmatização.

1.5 HIPÓTESES

No Brasil, uma iniciativa implantada na cidade de São Paulo desperta atenção: é chamada "Transcidadania", que visa reintegrar socialmente travestis e transexuais que se prostituem por meio da profissionalização, com uma bolsa-auxílio de R\$840,00 mensais.

Tal iniciativa, elogiada, completou um ano recentemente. E, apesar de ser um projeto ainda tímido é um embrião paradigmático para políticas públicas mais abrangentes, que abarquem todos que vivem da prostituição, inclusive mulheres.

Ao sobreposto, as. o projeto de Lei levantado que ainda está para ser aprovado, ajuda as profissionais de sexos independente do gênero, para abandonar a vida exploratória. Sendo que, as mesmas não são aceitas na sociedade depois de abandonar a profissão. Dificultando assim, uma vida que elas almejam seguir respectivamente com o fim da exploração.

2. MARCO TEÓRICO

“Nilo Batista (*apud* BORGES, 2014) defende que é inadmissível que a moral possa constituir um bem jurídico e, ao contrário, o âmbito da autonomia moral da pessoa configura sem dúvida um bem jurídico constitucionalmente criado e protegido. O caráter abolicionista da legislação é explicitado principalmente nos tipos penais que tratam das Casas de Prostituição Rufianismo. Pune-se, por exemplo, o agente que de alguma forma incentive ou contribua para o exercício da atividade.

“Entende-se que a tutela penal seria legítima apenas em casos nos quais a prostituta não fosse capaz de exercer sua autonomia – prostituição indesejada; bem como nos casos de coação física ou psicológica, pois nestes casos estaríamos diante de uma situação de verdadeira vulnerabilidade. Considerar a prostituição com exploração para fins de criminalização mesmo nos casos em que a atividade é exercida de forma voluntária, inexistindo qualquer espécie de fraude, violência ou ameaça, expõe uma perspectiva paternalista (MARTINELLI, 2010) da legislação penal e fere, também, o princípio da intervenção mínima.”

“Para Camilla de Oliveira Borges (2014) em seu trabalho de conclusão de curso, as normas penais estão ultrapassadas e são incompatíveis com a CRFB/8815. A mesma autora propõe que, em decorrência da inércia e falta de interesse do legislativo, as normas penais infraconstitucionais referentes à prostituição devem ser interpretadas mediante parâmetros, tais como: (i) a atividade econômica lícita através do reconhecimento da prostituição; (ii) a existência de ameaça, fraude ou violência como requisitos fundamentais para caracterizar a “exploração sexual”; e (iii) a dignidade da pessoa humana como expressão da autonomia humana, no sentido de reconhecer em cada indivíduo um ser capaz de realizar suas próprias escolhas (BORGES, 2014).”

“Fabiana Rodrigues de Sousa (2013), em pesquisa realizada sobre as diferentes percepções acerca da prestação de serviços sexuais e com fulcro em depoimentos cedidos por prostitutas em São Carlos/SP aduz que a prática só pode ser compreendida a partir da *situacionalidade* destas mulheres. Ou seja, terceiros que almejam problematizar a realidade das mesmas, ao invés de imporem suas respectivas visões de mundo, necessitam pensar em conjunto com as próprias prostitutas, sem negar-lhes a condição de sujeito.

3. METODOLOGIA

3.1 A LINHAGEM HISTÓRICA

A prostituição é a forma mais antiga de violência contra as mulheres, o dicionário Aulete (1974, p. 2969) define prostituta como: “mulher pública, meretriz”, por prostituição, “vida de devassidão, de impudícia, ação de vergonhosa condescendência, de vergonhoso servilismo” e por prostituir “entregar à vida de devassidão, tornar devasso, corromper, desmoralizar, aviltar-se, desonrar-se, descer no nível moral, rebaixar-se”. Houaiss (2010, p. 635), traz a seguinte definição para prostituta: “mulher que ganha dinheiro para manter relações sexuais, meretriz” e prostituir como “entregar-se ou manter relações sexuais em troca de dinheiro; rebaixar(-se) moralmente; degradar(-se); corromper(-se)”.

Na Idade Média, quando a produção artesanal predominou, a prostituição era aceita como algo natural, que visava a busca pela liberdade de expressão. As prostitutas tinham suas próprias guildas e participavam dos festivais e eventos locais como as outras guildas. A prostituição garantia que as filhas dos cidadãos respeitáveis permanecessem castas e as esposas fiéis enquanto os homens solteiros, em respeito, iam procurar os membros da guilda para se confortar. Portanto, a prostituição existia em vantagem dos ricos proprietários e era abertamente aceita por eles. Contudo, com a implementação do capitalismo as coisas mudaram de figura, sobrepondo o legal e natural para a violência e exploração sexual, infantil etc.

Temos que, desde os tempos primórdios temos relatos de que a prostituta é vista como suja, uma pessoa que transmite doença, dentre outros adjetivos inconvenientes. Ela era julgada em realizar atos que o próprio homem de família, em que realizava os relatos baixos, iria a busca da mesma quando distante de seu vínculo social.

Assim, não somente como consta o relato anteriormente, mas também, é bastante comum essa vivência hodierna vindas de pais de família, magnatas, que são taxados ou até mesmo possuem vergonha em realizar atos com a pessoa de seu convívio. Realizam ofensas com o intuito de esconder seu verdadeiro interior, realizam atos perante a sociedade que não fazem quando estão a sós.

Ademais, também existem aquelas pessoas que enxergam o mundo com o pensamento mais aberto, pensamentos estes que todos deveriam ter. Estes, no período paleolítico, enxergavam as prostitutas como as deusas da fertilidade, da liberdade, da liberação de sua vontade conforme quer. É claro, deixando de lado a vitimização das mesmas, em que consta uma figura de pobre, suja e descalça com fome. Aqui, elas são postas em pedestal.

O conceito de prostituta tem variações dentro da história da humanidade, assim como seus papéis na sociedade. Autores como Roberts (1992) mencionam a existência das chamadas Prostitutas Sagradas no Período Primitivo. Ela refere-se à atividade praticada por essas mulheres como um tradicional ritual sexual que existiu desde a Idade da Pedra e foi sendo

incorporado às primeiras civilizações do mundo com seu conceito e práxis ressignificados, até chegar ao que chamamos de prostituição. No período paleolítico, acredita-se que a mulher era associada à Grande Deusa, força geradora de vida, centro das atividades sociais. Vistas como encarnações da Deusa, as mulheres criavam um elo entre a comunidade e a divindade, tornando-se sacerdotisas xamânicas. Estas conduziam rituais de sexo grupal com toda a comunidade como uma maneira de promover união e de celebrar a vida.

(ROBERTS, 1992, p.15)

Foi realizado um estudo na Associação Psicológica Americana, em San Francisco (EUA) e divulgado no Jornal Folha de São Paulo em 1998. A psicóloga Melissa Farley, da Fundação Kaiser Permanente (EUA), coordenou a pesquisa que entrevistou 475 prostitutas em cinco países, sendo eles, EUA, África do Sul, Tailândia, Turquia e Zâmbia. Todas elas eram prostitutas de rua, de acordo com a pesquisa somente 38% alegou que não haviam sido estupradas, 27% não sofreram agressões físicas e somente 32% não foram ameaçadas com alguma arma.

Esse estudo demonstrou que cerca de 67% das prostitutas apresentavam sintomas de tensão pós-traumática (TPT), essa reação psicológica tem relação a acontecimentos muito violentos e impressionantes. Por ser comum entre soldados, a TPT também é chamada de fadiga de combate. Os sintomas da TPT incluem depressão, ansiedade, irritabilidade, insônia e pesadelos.

É um fato muito impressionante, pois soldados de guerra acaba sendo distante da realidade de muitos, quando cita esse trauma vinculamos somente ao extraordinário de corpos massacrados. Mas não, o que essas profissionais do sexo não está distantes de nossa realidade e sofrem/passam pelo mesmo trauma dia após dia.

Aqui, é importante deixar claro a pressão psicológica que elas passam, esse estigma vai muito além das alterações físicas, do contato corpo a corpo. Aqui, sentimos a pressão psicológica que elas passam dia após dia, relatos que além de serem expressos e citados por cada palavra, não saberemos o “sentir na pele”, a real situação é somente vivenciada por elas.

3.2 POLÍTICAS ABOLICIONISTAS E REGULADORAS

Ao decorrer da história fica expresso a forma de como os países lidam com essa situação, a forma que eles exigam que sejam tratadas, a forma que querem que a povo as vejam. Possuindo então, políticas abolicionistas e reguladoras as políticas dos diferentes posicionamento dos países sobre a prostituição. Desta forma, tem-se o sistema proibicionista, onde nas palavras da autora “ esse

sistema tem um enfoque negativo sobre a prática da prostituição, vendo-a como um “mal a ser erradicado” na sociedade” (CASTRO, Carla; SALVADOR, Talita; VIETAS, Paula, 2017, p. 3).

O que caracteriza esse sistema proibicionista é um sistema conservador, principalmente voltado sob um viés cristão. Notadamente esse é um sistema que somente serve para expor ainda mais essas mulheres, o que não deve ser o objetivo de nenhum país. Naqueles que adotam esse sistema é agregado muito tanto para quem pratica quanto para quem contrata o tipo de serviço, é bastante latente esse estigma no país que adota esse meio. Acredita-se que a taxa de exploração sexual e infantil é diminuída absurdamente, mas não totalmente.

Sobre o sistema abolicionista as autoras afirmam que nesse sistema “a prática da prostituição é, na verdade, uma violência que recai sobre as mulheres, restringindo a sua liberdade e cidadania” (CASTRO, Carla; SALVADOR, Talita; VIETAS, Paula, 2017, p. 4). Apontam que o principal objetivo desse sistema é a reintegração dessas mulheres no âmbito social. O caráter abolicionista da legislação é explicitado principalmente nos tipos penais que tratam das Casas de Prostituição e Rufianismo. Pune-se, por exemplo, o agente que de alguma forma incentive ou contribua para o exercício da atividade

O sistema regulador para as autoras é caracterizado como um “fenômeno social não erradicável e, como tal, deve ser limitado como uma forma de atenuar os danos causados mediante a regularização” (CASTRO, Carla; SALVADOR, Talita; VIETAS, Paula, 2017, p. 4-5).

A legislação regulamentadora foi introduzida em 1984 abrindo espaço para a prostituição em borbórios que obtiveram uma autorização para se adequar e planejar de modo válido. Naquela época, a título de levantar a questão da minimização de danos derivados da regulamentação, inclusive com relação às doenças sexualmente transmissíveis, pois assim seria possível introduzir uma política de saúde para as trabalhadoras.

No entanto, novos problemas surgiram depois que fora implementada essa nova realidade perante a sociedade, problemas os quais os administradores públicos não estavam preparados para enfrentar, tais como a prostituição infantil, o abuso de mulheres pelas grandes indústrias, dentre outros. Ademais, com a permissão da atividade, novos métodos sexuais atrativos ao público passaram a ser desenvolvidos, muitos dos quais, danosos às prostitutas. Curiosamente, mostrou-se que, apesar da regulamentação da atividade, a prostituição ilegal foi a que mais se desenvolveu, tendo como responsável os proxenetas que seriam os condenados por abusos. Mais ainda, indicou-se que as desigualdades socioeconômicas das prostitutas fazem com que as mesmas, infelizmente, optem por praticar atos aos quais não querem, por medo de perder o cliente, conseqüentemente sua renda.

3.3 EFEITOS DA REGULAMENTAÇÃO

No Brasil com a entrada do atual código Penal em 1942 o sistema adotado com relação à prostituição foi o sistema abolicionista, onde ser prostituta não é considerado crime, porém o proxeneta, rufião serão punidos. Desta forma, o Brasil não permite que se tenham casas de prostituição, como o bordel. Ademais, o Código Penal possui um aspecto problemático já que o mesmo não diferencia a prostituição e exploração sexual, a luz do Código, ambos os conceitos são considerados sinônimos.

Nilo Batista (apud BORGES, 2014) defende que é inadmissível que a moral possa constituir um bem jurídico e, ao contrário, o âmbito da autonomia moral da pessoa configura sem dúvida um bem jurídico constitucionalmente criado e protegido. O caráter abolicionista da legislação é explicitado principalmente nos tipos penais que tratam das Casas de Prostituição e Rufianismo. Pune-se, por exemplo, o agente que de alguma forma incentive ou contribua para o exercício da atividade.”

“Entende-se que a tutela penal seria legítima apenas em casos nos quais a prostituta não fosse capaz de exercer sua autonomia – prostituição indesejada; bem como nos casos de coação física ou psicológica, pois nestes casos estaríamos diante de uma situação de verdadeira vulnerabilidade. Considerar a prostituição com exploração para fins de criminalização mesmo nos casos em que a atividade é exercida de forma voluntária, inexistindo qualquer espécie de fraude, violência ou ameaça, expõe uma perspectiva paternalista (MARTINELLI, 2010) da legislação penal e fere, também, o princípio da intervenção mínima.”

João Paulo Orsini Martinelli (2010) melhor faz essa diferenciação entre prostituição e exploração sexual.

É fundamental, portanto, fazer a distinção entre duas formas de prostituição: a indesejada e a desejada. Indesejada é a prostituição exercida por falta de outras opções que garantam a sobrevivência da pessoa. A vontade atual entra em conflito com a vontade real por um momento de vulnerabilidade. Por outro lado, desejada é a prostituição praticada por alguém que encontra outros meios de sobrevivência, mas, por livre escolha, oferece serviços sexuais em troca de remuneração. Neste caso, trata-se de exercício da autonomia sem a ocorrência de lesão a terceiros ou autolesão. Se a pessoa sente-se digna com a atividade, ninguém poderá negar-lhe a opção e qualquer forma de reprimenda penal mostra-se ilegítima.

(apud MARTINELLI, 2010, p. 257).

Sob um viés constitucional, nossa atual Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, possui um caráter democrático que visa à igualdade de todos, sem diferença de sexo. Mas, o Estado deve promover e se posicionar diante de tal assunto para tornar a prostituição menos gravosa e menos perigosa para as mulheres que realizam a atividade.

Em face da constituição e o que a mesma estimula, caberia unicamente ao Estado garantir a desconstrução dos estigmas encontrados perante essas mulheres, deveriam tomar todas as providências cabíveis, facilitando a promoção das mesmas no âmbito social, destruindo barreiras que as mesmas encontrem, e, sobretudo, estimular com que elas saiam do meio adotando políticas mais favoráveis. Políticas essas, que não só regulamente a prostituição, conforme já sabemos, não são suficientes para garantir que a prostituição seja menos mitigada pela sociedade.

Carla, Talita e Paula (2017), agregam:

As convicções morais de cada cidadão que sejam contrárias às atividades de cunho sexual, por exemplo, não podem ser impostas a todos os cidadãos. Muito pelo contrário, tornou-se papel do Estado à promoção de um ambiente no qual a coexistência das diversas formas de pensamento proporcione seu desenvolvimento, não sendo motivo idôneo para não regulamentar uma atividade a moral de alguns segmentos sociais.

(CASTRO, Carla; SALVADOR, Talita; VIETAS, Paula, 2017, p.10)

Para além de se desenvolver mecanismos que combatam as problemáticas já levantadas, como prostituição infantil, a violência sexual e afins, é necessário que se desenvolvam, juntamente com a regulamentação da prostituição, formas de retirada gradual de prostitutas da atividade exploratória. Para tanto, no Brasil, uma iniciativa implantada na cidade de São Paulo desperta atenção: é chamada “Transcidadania”, que visa reintegrar socialmente travestis e transexuais que se prostituem por meio da profissionalização, com uma bolsa-auxílio de R\$ 840,00 mensais.

Tal iniciativa, elogiada, completou um ano recentemente. E, apesar de ser um projeto ainda tímido é um embrião paradigmático para políticas públicas mais abrangentes, que abarquem todos que vivem da prostituição, inclusive mulheres.

Ao sobreposto, ao projeto de Lei levantado para ser aprovado, ajuda as profissionais de sexos independente do gênero, para abandonar a vida exploratória, caso assim deseje. Sendo que, as mesmas não são aceitas na sociedade depois de abandonar a profissão. Dificultando assim, uma vida que elas almejam seguir respectivamente com o fim da exploração.

Mas é claro que não podemos generalizar, o projeto é visto de bons olhos, mas aqui devo ressaltar que não podemos ver as profissionais de sexo como vítimas. Não podemos sempre enxergar de modo geral todas como vítimas, que em decorrência de uma vida pobre ou por meios extraordinários a fizeram entrar para esse mundo. Existem aquelas que fazem simplesmente por gostarem, elas decidiram e optaram por isso.

Contudo, por meio da Classificação Brasileira de Ocupações desde 2002, a prostituição é considerada uma ocupação reconhecida pelo Ministério do Trabalho que se funde com a lei aprovada pelo Congresso Nacional. Porém, esse fator não significa que a mesma seja regulamentada. Assim, essa Classificação apenas faz com que seja refletida a realidade brasileira, expondo as atividades exercentes como profissão no Brasil. Além disso, a jurisprudência e a doutrina identificam que, ocorre como objeto ilícito ocorrido na profissão, como também não admite o estabelecimento de um vínculo de emprego.

Como apresentado no referente trabalho, ocorre uma divergência entre opiniões alheias, em uma vasta tentativa de regulamentar a prostituição. Através do Projeto de Lei nº4.211/2012, de autoria do Deputado Federal Jean Whyllys (apelidado de “Lei Gabriela Leite”), fora abordado que as prostitutas teriam todos os seus direitos trabalhistas assegurados, tendo como base de comparação os trabalhadores urbanos e rurais, tendo exceção apenas no tempo de aposentadoria, que para as prostitutas seria de 25 anos.

Acrescentando-se, rotulando a historicidade, na Era Vargas deu-se início ao processo de regulação social que se associou à Consolidação das Leis de Trabalho. Assim, passava-se a ser considerado como cidadão exclusivamente aquele que se encontrava amostrado pelas ocupações reconhecidas por lei. Sendo que, as prostitutas não eram consideradas cidadãs, pois não se encaixavam no rol das profissões regulamentadas.

Fabiana Rodrigues de Sousa (2013), que realizou uma pesquisa por meio de depoimentos em São Carlos/SP, apresenta que a prática das profissionais de sexo só pode ser compreendida a partir da situacionalidade dessas mulheres. Que em primeiro plano, é a situação em que se encontram e sobre suas condições existenciais. Como cita Fabiana:

As diferentes experiências e maneiras de significar a prática da prostituição apresentadas pelas mulheres participantes da pesquisa desvelam a fragilidade de discursos que tendem a fixar a prostituta em um dos polos: vítima destituída de agência ou agente subversivo da ordem sexista. Suas histórias e percepções da prática exercida demonstram que elas transitam entre esses polos e que o ingresso e permanência nessa atividade é fruto de suas motivações e das leituras que vão tecendo acerca da realidade vivida. Antes de ser entendida como sinônimo de exploração do homem sobre a

mulher, a prática da prostituição é compreendida pelas participantes da pesquisa como meio para alcançar os seus distintos projetos de vida [...].

(apud SOUSA, 2013, p. 7, 2013)

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabe-se que, em nosso país adotamos o sistema regulador, com a regulação deve haver uma iniciativa por meio do Estado, podendo ter como base a experiência de outros países, para o fim do tráfico sexual, à prostituição infantil, e todos os tipos de abusos relacionados. Por fim, a reintegração social dessas mulheres para com o fim da vida das profissionais de sexo cabendo a elas escolher, dando como exemplo o projeto Transcidadania. Para que, por significar uma prática estigmatizada é necessária que as políticas viabilizem a reintegração já exposta, terceiros que almejam problematizar a realidade das mesmas, ao invés de imporem suas respectivas visões de mundo, necessitam pensar em conjunto com as próprias prostitutas, sem negar-lhes a condição de sujeito.

A grande problemática que tive o intuito de abordar e relatar, é para as prostitutas que viabilizam o mundo sem opção, que querem sair dessa vida de prostituir, porém acham que não tem escolha, que não irão encontrar opções para prosseguir um outro caminho, com outra profissão. Relato que, seria de grande valia que nossa sociedade fosse acolhedora, que isso fosse uma cultura implementada em nós, para o fito de não julgar o passado ou ter um olhar preconceituoso. Mas sim, desejar e se orgulhar de ajudar, de poder ensinar uma pessoa que sofre tanto fisicamente como psicologicamente a agregar em um ambiente que não seja hostil e opressor, que viabilize a qualidade de vida.

Afinal a prostituição deveria mesmo ser uma profissão tão mitigada? Seriam elas mesmas as únicas responsáveis por se envolver em uma profissão tão perigosa e não muito aceita? Acaba que, o Estado deveria garantir que não tivesse essa diferença entre as profissionais do sexo. Muitas vezes, as prostitutas entram nesse meio por uma falha do sistema, já que a falta de trabalho não é um problema que está latente somente na atualidade, é um problema que vem sendo mitigado desde a antiguidade.

Inúmeras são as violências, ameaças, preconceito encontradas por essas mulheres. A própria atividade por lidar com homens, desde quando o patriarcado era empregado, estes se vêem como dominadores das mulheres e estas devem unicamente estar submissas a eles, acaba que o risco encontrado por elas é algo que deve ser colocado em questão. Sem a vitimização, mas por necessidade, muitas praticam atos de grande dor física e até mesmo perigoso para seu corpo, expondo e estamos acessíveis a variáveis doenças, tendo como fito de não perderem a clientela.

Ou seja, preferem fazer algo perturbador, coisas comparadas a dor de uma tortura, em decorrência de pensamento futurístico. Para a finalidade de sua sobrevivência.

Já evoluímos tanto no decorrer dos anos, sobre assunto adversos e pensamentos divergentes, seria possível que as profissionais de sexo fossem vistas com outra visão? Que em nossa sociedade ela possa andar sem ser massacrada e cheia de apontamentos negativos? É pedir muito de uma sociedade machista e o patriarcado dominante, em que as viabilizam como objeto de uso.

Um fato bastante latente hodiernamente é de como elas se sentem usadas após o ato sexual, de como isso sugere gatilho para depressão, suicídio ou até mesmo amor próprio. São questões que vão muito além do que se possa ver um terceiro jamais poderá opinar por quem vive situações como essas. Não tem como dar voz a um relato não vivido, pode-se imaginar, mas jamais sentir sem agregar ao ocorrido.

Desta forma, não basta que a prostituição seja abordada conforme o sistema regulador, pois sabemos que apenas liberar a prática não irá garantir que essas mulheres sejam incluídas no âmbito social, é necessário um conjunto de atividades, iniciativas e programas que ultrasse qualquer problemática que seja encontrada, sobretudo diante de todos os relatos já encontrados analisando todas as políticas adotadas relacionadas à prostituição.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »